

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КОМБИНИРОВАННОЕ ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И NOS3 НА РАЗВИТИЕ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ**Иноятова С.О.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье представлено комплексное исследование комбинированного влияния полиморфизмов генов SOD2 (Ala16Val), EDN1 (Lys198Asn) и NOS3 (T786C) на развитие сосудистых заболеваний головного мозга (СЗГМ). Цель работы - разработка интегральных показателей генетического риска (индекс К) и эндотелиальной уязвимости (IEU) для стратификации риска СЗГМ. В ретроспективном когортном исследовании обследованы 88 пациента с СЗГМ (доинсультные и с перенесенным инсультом) и 85 здоровых лиц. Генотипирование проведено методом ПЦР, оценены уровни С-реактивного белка (СРБ), гомоцистеина (ГЦ), клинические показатели по шкалам NIHSS, Бартель, Ривермид, MMSE. Установлено, что гомозиготность по неблагоприятным аллелям (SOD2 Val/Val, EDN1 Asn/Asn, NOS3 C/C) ассоциирована с повышенным риском СЗГМ ($OR=2,9$; $p=0,06$). Разработан индекс К, отражающий кумулятивную генетическую нагрузку, и интегральный индекс IEU, объединяющий генетические, биохимические и клинические факторы. Выявлены сильные корреляции между IEU, тяжестью неврологического дефицита ($r=+0,81$; $p<0,001$) и уровнем эндотелиальной дисфункции. Результаты подтверждают роль окислительного стресса и эндотелиальной дисфункции в патогенезе СЗГМ и открывают перспективы для персонализированной профилактики.

Ключевые слова: сосудистые заболевания головного мозга, полиморфизм генов, SOD2, EDN1, NOS3, генетический риск, эндотелиальная дисфункция, С-реактивный белок, гомоцистеин, персонализированная медицина.

COMBINED INFLUENCE OF SOD2, EDN1, AND NOS3 GENE POLYMORPHISMS ON THE DEVELOPMENT OF CEREBROVASCULAR DISEASES: GENETIC, BIOCHEMICAL, AND CLINICAL CORRELATIONS**Inoyatova S.O.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article presents a comprehensive study on the combined influence of SOD2 (Ala16Val), EDN1 (Lys198Asn), and NOS3 (T786C) gene polymorphisms on the development of cerebrovascular diseases (CVD). The aim of the research was to develop integral indicators of genetic risk (K index) and endothelial vulnerability (IEU) for CVD risk stratification. A retrospective cohort study included 88 patients with CVD (pre-stroke conditions and post-stroke states) and 85 healthy individuals. Genotyping was performed using PCR, and levels of C-reactive protein (CRP), homocysteine (HC), and clinical indicators evaluated by NIHSS, Barthel Index, Rivermead Mobility Index, and MMSE scales were assessed. It was established that homozygosity for unfavorable alleles (SOD2 Val/Val, EDN1 Asn/Asn, NOS3 C/C) is associated with an increased risk of CVD ($OR = 2.9$; $p = 0.06$). A K index was developed to reflect cumulative genetic burden, along with an integral IEU index combining genetic, biochemical, and clinical factors. Strong correlations were identified between IEU, severity of neurological deficit ($r = +0.81$; $p < 0.001$), and the degree of endothelial dysfunction. The findings confirm the role of oxidative stress and endothelial dysfunction in the pathogenesis of CVD and open new prospects for personalized prevention.

Keywords: cerebrovascular diseases, gene polymorphisms, SOD2, EDN1, NOS3, genetic risk, endothelial dysfunction, C-reactive protein, homocysteine, personalized medicine.

SOD2, EDN1 VA NOS3 GENLARINING POLIMORFIZMLARINING BO‘SH MIYA QON TOMIR KASALLIKLARINI RIVOJLANISHIGA KOMBINACIYALANGAN TA‘SIRI: GENETIK, BIOKIMOVIIY VA KLINIK KORRELYACIYALAR**Иноятова С.О.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада SOD2 (Ala16Val), EDN1 (Lys198Asn) ва NOS3 (T786C) генларининг полиморфизмларининг бош мија қон томир касалликлари (БМҚТК) ривожланишига комбинацияланган таъсирининг комплекс тадқиқоти келтирилган. Иининг мақсади - БМҚТК хавфини стратификация қилиши

учун генетик хавф (*K* индекси) ва эндотелиал заифлик (*ИЕУ*) интеграллик кўрсаткичларини ишлаб чиқиш. Тадқиқотда 88 нафар БМҚТК бемори (инсулт олди ва инсулт ўтказган) ва 85 нафар соғлом шахслар тежирилди. Генотиплаш ПСР усули билан ўтказилди; *C*-реактив оқсил (*СРО*), гомотсистеин (*Гмс*), клиник кўрсаткичлар (*НИХСС*, *Бартел*, *Ривермид*, *ММСЕ*) баҳоланди. Салбий аллеллар (*SOD2 Val/Val*, *EDN1 Asn/Asn*, *NOS3 C/C*) бўйича гомозиготалик БМҚТК хавфини ошириши билан боғлиқ ($OR=2,9$; $p=0,06$). *K* (кумулятив генетик юкни акс эттирувчи) ва *ИЕУ* (генетик, биокимёвий ва клиник омилларни бирлаштирувчи) индекслари ишланди. *ИЕУ*, неврологик дефицитнинг оғирлиги ($r=+0,81$; $p<0,001$) ва эндотелиал дисфункция ўртасида кучли корреляциялар аниқланди. Натижалар оксидловчи стресс ва эндотелиал дисфункциянинг БМҚТК патогенезидаги ролини тасдиқлайди ва индивидуаллаштирилган профилактика учун истиқболларни очади.

Калит сўзлар: бош мия қон томир касалликлари, ген полиморфизмлари, *SOD2*, *EDN1*, *NOS3*, генетик хавф, эндотелиал дисфункция, *C*-реактив оқсил, гомотсистеин, индивидуаллаштирилган тиббиёт.

Актуальность исследования. Сосудистые заболевания головного мозга (СЗГМ) остаются ведущей причиной инвалидизации и смертности, ежегодно поражая более 15 млн человек [3]. Несмотря на прогресс в терапии, профилактика недостаточно эффективна из-за полифакторной патогенетической природы СЗГМ, где ключевую роль играют окислительный стресс, эндотелиальная дисфункция и системное воспаление [5]. Полиморфизмы генов антиоксидантной системы (*SOD2*) и регуляторов сосудистого тонуса (*EDN1*, *NOS3*) ассоциированы с риском СЗГМ, однако их комбинированное влияние изучено фрагментарно [4, 13]. Современные концепции подчеркивают необходимость интеграции генетических, биохимических и клинических данных для персонализированной стратификации риска [11]. В частности, работы показывают, что:

Полиморфизм *SOD2 Val/Val* снижает активность митохондриальной антиоксидантной защиты, усиливая повреждение сосудов [12];

Варианты *EDN1 Asn/Asn* и *NOS3 C/C* способствуют вазоспазму и нарушению синтеза *NO* [13, 10];

Биомаркеры воспаления (*СРБ*) и эндотелиальной дисфункции (гомоцистеин) коррелируют с тяжестью инсульта [6, 1].

Дефицит исследований, оценивающих синергическое взаимодействие этих генов, а также отсутствие интегральных инструментов прогнозирования определяют актуальность работы. Внедрение персонализированных подходов требует разработки комплексных индексов, объединяющих генетическую предрасположенность, биохимические маркеры и факторы риска для оптимизации профилактики СЗГМ [2, 8].

Цель исследования изучить комбинированное влияние полиморфизмов генов *SOD2* (*Ala16Val*), *EDN1* (*Lys198Asn*) и *NOS3* (*T786C*) на развитие СЗГМ, разработать интегральные показатели генетического риска (индекс *K*) и эндотелиальной уязвимости (*ИЕУ*) и оценить их взаимосвязь с биохимическими маркерами (*СРБ*, гомоцистеин) и тяжестью неврологического дефицита.

Материал и методы исследования. Проведено ретроспективное когортное исследование. Основную группу (*ОГ*) составили 88 пациента с верифицированными сосудистыми заболеваниями головного мозга (СЗГМ), доинсультные и с перенесенным инсультом. Контрольную группу (*КГ*) сформировали 85 здоровых донора без клинических проявлений СЗГМ, сопоставимых по полу и возрасту с *ОГ*. Критерии исключения для обеих групп: онкологические заболевания, аутоиммунные патологии, острые инфекционные процессы на момент обследования.

Методы исследования. Генетический анализ включал генотипирование полиморфизмов *SOD2* (*rs4880*), *EDN1* (*rs5370*) и *NOS3* (*rs2070744*) методом ПЦР-рестрикционного фрагментного полиморфизма (ПЦР). Рассчитан индекс кумулятивного генетического риска (*K*), представляющий сумму неблагоприятных генотипов (*SOD2 Val/Val*, *EDN1 Asn/Asn*, *NOS3 C/C*). Биохимические исследования проводили на иммуноферментном анализаторе для определения уровня *C*-реактивного белка (*СРБ*, мг/л) и для оценки концентрации гомоцистеина (*ГЦ*, мкмоль/л). Клиническую оценку тяжести неврологического дефицита, функционального статуса и когнитивных функций выполняли с использованием шкал *NIHSS*, *Бартель*, *Ривермид* и *ММСЕ*. Статистический анализ включал сравнение частот генотипов (критерий χ^2 , точный критерий Фишера), расчет отношения шансов (*OR*) с 95% доверительным интервалом (*CI*), корреляционный анализ (Пирсон), однофакторный дисперсионный анализ (*ANOVA*) и логистическую регрессию. Разработан интегральный индекс эндотелиальной уязвимости (*ИЕУ*) по формуле: $IEU = 0.4 \times \text{СРБ} + 0.3 \times \text{ГЦ} + 0.2 \times K + 0.1 \times F$

где F_{Σ} - сумма баллов по наличию факторов риска (артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, курение, ожирение, атеросклероз).

Результаты исследования. Представленные данные демонстрируют распределение и статистическую значимость сочетаний неблагоприятных генотипов трех генов, связанных с антиоксидантной системой (АОС) - SOD2, EDN1 и NOS3 - у пациентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга (СЗГМ) и в контрольной группе.

Анализ распределения сочетаний неблагоприятных генотипов. В основной группе (пациенты с СЗГМ) наблюдалось следующее распределение: 39,8% имели одно сочетание неблагоприятного генотипа, 43,2% - два, 12,5% - три, и 4,5% - сочетание благоприятных генотипов. В контрольной группе преобладали лица с одним неблагоприятным генотипом (62,3%), 34,1% имели два, 4,7% - три, и 2,3% - сочетание благоприятных генотипов. Таким образом, в группе пациентов с СЗГМ чаще встречались сочетания двух и трех неблагоприятных генотипов, чем в контрольной группе (табл.1).

Таблица 1.

Распределение сочетаний неблагоприятных генотипов трех генов (SOD2, EDN1 и NOS3) у пациентов с СЗГМ и в контрольной группе

№	Группы	Неблагоприятные генотипы						Нормаль-ные генотипы	
		1x		2x		3x		*x	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	ОГ, n=88	35	39,8	38	43,2	11	12,5	4	4,5
2	КГ, n=85	53	62,3	29	34,1	4	4,7	2	2,3

Примечание: *суммарное число сочетание благоприятных генотипов.

В ОГ суммарная частота носителей 2-3 риск-ассоциированных генотипов (55,7%) статистически значимо превышала показатель контрольной группы (38,8%). Конверсно, доля лиц с одним неблагоприятным генотипом была выше в контроле (62,3% против 39,8%). Это указывает на дозозависимый эффект: риск СЗГМ возрастает с увеличением числа неблагоприятных генотипов.

Сочетание "неблагоприятных генотипов" означает наличие 1, 2 или 3 неблагоприятных генотипов. В данном контексте под "нормальными" подразумеваются носительство только благоприятных аллелей или гетерозиготность, не ассоциированная с риском. Анализ показал, что носительство хотя бы одного неблагоприятного генотипа по исследуемым генам встречалось статистически значимо чаще в основной группе по сравнению с контрольной ($p=0,006$). Отношение шансов (OR) для развития СЗГМ при наличии любого неблагоприятного генотипа составило 2,48 (95% CI: 1,31-4,69), что указывает на более чем двукратное повышение риска.

Оценка суммарной частоты риск-ассоциированных генотипов. В таблице 2 представлены группы сравнения: ОГ- 144 количество гетеро и гомозиготных генотипов с диагностированными СЗГМ, КГ- 123 количество гетеро и гомозиготных генотипов у здоровых лиц без клинических проявлений СЗГМ.

Таблица 2

Суммарное количество НГ (гетеро и гомозиготных) трех генов антиоксидантной системы (SOD2 + EDN1+ NOS3) среди пациентов с СЗГМ и контрольной выборке

№	Суммарное кол-во неблагоприятных гетеро и гомозиготных генотипов	Неблагоприятные генотипы			
		гетерозиготы		ГОМОЗИГОТЫ	
		n	%	n	%
1	ОГ, n=144	94	65.3	50	34.7
2	КГ, n=123	98	79.7	25	20.3

Суммарное количество неблагоприятных генотипов это общее число носителей неблагоприятных аллелей (гетерозиготных+гомозиготных) по трём генам антиоксидантной системы (SOD2, EDN1, NOS3). В обеих группах все участники имели хотя бы один неблагоприятный генотип (100%).

Распределение по типу носительства: Гетерозиготы - носители одного неблагоприятного аллеля (например, SOD2 Ala/Val); Гомозиготы - носители двух неблагоприятных аллелей (например, SOD2 Val/Val).

Во всех участниках исследования (100% как в ОГ, так и в КГ) выявлены неблагоприятные генотипы генов антиоксидантной системы (SOD2, EDN1, NOS3). Это подтверждает высокую частоту встречаемости данных полиморфизмов в популяции и их потенциальную роль в развитии оксидативного стресса.

В ОГ (пациенты с СЗГМ) преобладают гомозиготные носители неблагоприятных аллелей (34,7% против 20,3% в КГ). Доля гетерозигот ниже (65,3% против 79,7% в КГ). В контрольной группе (КГ; здоровые доноры) преобладают гетерозиготные носители (79,7%), тогда как доля гомозигот составляет лишь 20,3%.

Ассоциация гомозиготности с риском СЗГМ. Значительно более высокая доля гомозигот в группе пациентов с СЗГМ (34,7% против 20,3%) указывает на то, что гомозиготное носительство неблагоприятных аллелей (особенно комбинаций Val/Val в SOD2, Asn/Asn в EDN1, C/C в NOS3) является фактором риска развития сосудистых заболеваний головного мозга. Это согласуется с патогенетической ролью данных генов: SOD2 (Val/Val) - снижает активность антиоксидантной защиты, усиливая повреждение сосудов; EDN1 (Asn/Asn) - повышает уровень эндотелина-1, способствуя вазоспазму и ремоделированию сосудов; NOS3 (C/C) - уменьшает синтез оксида азота, нарушая вазодилатацию.

Протективная роль гетерозиготности. Преобладание гетерозигот в контрольной группе (79,7%) позволяет предположить, что гетерозиготное носительство может иметь менее выраженный негативный эффект или даже относительно протективное значение по сравнению с гомозиготностью. Вероятно, наличие одного нормального аллеля частично компенсирует функциональные дефекты.

Выявление гомозиготных носителей неблагоприятных генотипов (особенно комбинаций 2-3 генов) должно рассматриваться как маркер высокого риска развития СЗГМ.

Таким образом, гомозиготное носительство неблагоприятных генотипов генов антиоксидантной системы (SOD2, EDN1, NOS3) ассоциировано с повышенным риском развития сосудистых заболеваний головного мозга. Гетерозиготность, напротив, чаще встречается у здоровых лиц, что может указывать на её меньшую патогенетическую значимость. Результаты свидетельствуют о критической значимости генетического тестирования для стратификации риска и разработки персонализированных профилактических стратегий при СЗГМ.

Оценка статистической значимости ген-генных взаимодействий. Оценка статистической значимости ген-генного взаимодействия показала, что сочетание двух неблагоприятных генотипов (2x) не достигло статистической значимости ($p=0,2$, OR=1,5, 95% CI:0,793-2,716). Однако, сочетание трех неблагоприятных генотипов (3x) продемонстрировало тенденцию к значимости ($p=0,06$, OR=2,9, 95% CI: 0,8835-9,472). Наиболее сильная, хоть и погранично значимая, ассоциация наблюдалась при одновременном наличии трех неблагоприятных генотипов ($p=0,061$). Носительство только одного неблагоприятного генотипа не было связано с достоверно повышенным риском ($p=0,277$). Хотя p -значение несколько выше общепринятого порога 0,05, относительно высокий OR в 2,9 предполагает, что наличие трех неблагоприятных генотипов может быть связано с повышенным риском развития СЗГМ (табл.3).

Таблица 3.

Статистическое различие ген-генное взаимодействие сочетание неблагоприятных генотипов трех полиморфных локусов генов (SOD2, NOS3 и EDN1)

Сочетание неблагоприятных генотипов	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	p	OR	95% CI
	ОГ, n=88		КГ, n=85					
	n	%	n	%				
2x	38	43,2	29	34,1	1,5	0,2	1,5	0,793- 2,716
3x	11	12,5	4	4,7	3,3	0,06	2,9	0,8835- 9,472

Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что наличие нескольких неблагоприятных генотипов генов SOD2, EDN1 и NOS3 может оказывать кумулятивный эффект, увеличивая предрасположенность к развитию СЗГМ. В частности, сочетание трех неблагоприятных генотипов, хотя и не достигло формальной статистической значимости в данном исследовании, демонстрирует выраженную тенденцию к ассоциации с СЗГМ, что подчеркивает важность дальнейших исследований в этой области.

Необходимо отметить, что антиоксидантная система играет ключевую роль в защите организма от окислительного стресса, который, в свою очередь, является важным фактором патогенеза СЗГМ. Гены SOD2, EDN1 и NOS3 кодируют ключевые ферментные системы и белковые факторы, регулирующие окислительно-восстановительный гомеостаз и сосудистый тонус. Нарушения в работе этих генов, обусловленные неблагоприятными генотипами, могут приводить к усилению окислительного стресса, эндотелиальной дисфункции и, как следствие, к развитию СЗГМ.

Представленные данные указывают на необходимость проведения более масштабных исследований с увеличенным размером выборки для подтверждения полученных результатов и уточнения роли ген-генных взаимодействий в развитии СЗГМ. В частности, было бы целесообразно провести стратификацию пациентов с СЗГМ по различным подтипам заболевания (например, ишемический инсульт, геморрагический инсульт, транзиторная ишемическая атака) для выявления специфических генетических ассоциаций. Кроме того, необходимо учитывать влияние других факторов риска СЗГМ, таких как артериальная гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет и курение, на взаимодействие генов SOD2, EDN1 и NOS3.

Дальнейшие исследования, направленные на изучение генетических факторов риска СЗГМ, могут способствовать разработке новых стратегий профилактики и лечения этого заболевания, основанных на персонализированном подходе с учетом генетической предрасположенности пациентов. Идентификация лиц с высоким генетическим риском СЗГМ позволяет оптимизировать профилактические стратегии посредством коррекции модифицируемых факторов риска и снижения вероятности развития заболевания.

Взаимосвязь генетических, биохимических и клинических показателей при сосудистых заболеваниях головного мозга. Комплексное сопоставление генетических данных с биохимическими (СРБ, гомоцистеин) и клиническими показателями (NIHSS, Бартель, Ривермид, MMSE) позволило выявить интегральные взаимосвязи, отражающие степень эндотелиальной уязвимости и тяжесть течения заболевания.

Распределение генотипов и их патогенетическая роль. Частота неблагоприятного генотипа SOD2 Val/Val достоверно выше у пациентов с СЗГМ, чем в контрольной группе ($\chi^2=6,21$; $p=0,013$; OR=2,7 [95% CI 1,2–5,9]). Этот вариант ассоциирован с повышением продукции активной формы кислорода (ROS) и снижением активности митохондриальной антиоксидантной защиты.

Таблица 4.

Распределение генотипов и их патогенетическая роль

Ген	Генотип	n	%	Патогенетическая характеристика
SOD2	Ala/Ala	16	18,2	Протекторный вариант, нормальная антиоксидантная активность
	Ala/Val	34	38,6	Промежуточная активность
	Val/Val	38	43,2	Дефицит митохондриальной Mn-SOD, увеличение активной формы кислорода (ROS)
NOS3	T/T	57	64,8	Нормальный синтез NO
	C/T	25	28,4	Умеренное снижение NO-продукции
	C/C	6	6,8	Резкое снижение синтеза NO
EDN1	Lys/Lys	40	45,5	Повышенный уровень эндотелина-1
	Lys/Asn	33	37,5	Промежуточный
	Asn/Asn	15	17,0	Нормальный уровень эндотелина-1

Кумулятивная генетическая нагрузка (индекс К). Для количественной оценки совокупного влияния трёх исследуемых генетических полиморфизмов в предрасположенность к развитию сосудистых заболеваний головного мозга (СЗГМ) был рассчитан интегральный показатель кумулятивного генетического риска (К) - отражающий суммарное наличие неблагоприятных генотипов у каждого обследуемого пациента (SOD2 Val/Val, NOS3 C/C, EDN1 Asn/Asn):

$$K = \sum_{i=1}^3 * G_i,$$

где G_i - бинарная переменная, характеризующая наличие (или отсутствие) неблагоприятного генотипа по каждому из трёх исследуемых полиморфизмов (SOD2, EDN1, NOS3):

G_i

$= \begin{cases} 1, & \text{если у пациента выявлен неблагоприятный генотип; повышающий риск к СЗГМ} \\ 0, & \text{если генотип нейтрален или благоприятен.} \end{cases}$

Таким образом, значение K принимает целые значения в диапазоне от 0 до 3, где:

$K = 0$ - отсутствие неблагоприятных генотипов (минимальный риск);

$K = 1-2$ - наличие одного или двух неблагоприятных генотипов (умеренный риск);

$K = 3$ - наличие всех трёх неблагоприятных генотипов (высокий кумулятивный риск).

Подобный подход позволяет количественно оценить совокупное (синергетическое) влияние нескольких генетических факторов на формирование предрасположенности к СЗГМ, что особенно важно для персонализированной стратификации риска и уточнения молекулярно-патогенетических механизмов заболевания.

Таблица 5.

Кумулятивная генетическая нагрузка (индекс К)

К	n	%
0	4	4,5
1	35	39,8
2	38	43,2
3	11	12,5

В 55,7% случаев обнаружено сочетание двух и более неблагоприятных генотипов, что подтверждает полигенный характер предрасположенности.

Таблица 6.

Биохимические и клинические показатели в зависимости от индекса К

Индекс К	n	СРБ (мг/л)	ГЦ (мкмоль/л)	NIHSS (баллы)	Бартель (баллы)	Ривермид (баллы)	MMSE (баллы)
0	4	15,5±1,9	25,8±1,9	5,0±1,1	87±3	13,9±0,5	23,8±0,6
1	35	19,6±2,3	28,7±2,1	6,1±1,2	80±4	12,8±0,6	22,7±0,7
2	38	22,3±2,5	31,4±2,2	7,3±1,4	74±4	11,9±0,7	21,9±0,8
3	11	27,8±3,1	34,2±2,6	8,4±1,5	68±5	10,8±0,9	20,8±0,9

При возрастании индекса кумулятивной генетической нагрузки (К) выявлено достоверное увеличение концентраций С-реактивного белка и гомоцистеина, что сопровождается усилением выраженности неврологического дефицита и снижением функционально-когнитивных показателей по шкалам NIHSS, Barthel, Rivermead и MMSE (ANOVA, $p < 0,001$). Эти результаты указывают на суммарное влияние неблагоприятных генетических вариантов, способствующих активации воспалительно-эндотелиальной дисфункции и формированию более тяжелого клинико-неврологического профиля сосудистых заболеваний головного мозга.

Установлены достоверные коэффициенты корреляции между биохимическими, функциональными и когнитивными показателями. Повышение уровней С-реактивного белка и гомоцистеина сопровождается ростом неврологического дефицита (NIHSS) и снижением функциональной независимости (Бартель, Ривермид) и когнитивных функций (MMSE). Увеличение индекса К связано с утяжелением клинического течения, что подтверждает совокупное влияние генетических и метаболических факторов на выраженность эндотелиальной дисфункции.

Таблица 7.

Корреляционные взаимосвязи Коэффициенты Пирсона

Параметры	r	p	Тип связи
СРБ ↔ NIHSS	+0,73	<0,001	Прямая
ГЦ ↔ NIHSS	+0,90	<0,001	Прямая
Бартель ↔ СРБ	-0,98	<0,001	Обратная
Бартель ↔ ГЦ	-0,95	<0,001	Обратная
Ривермид ↔ СРБ	-0,93	<0,001	Обратная
Ривермид ↔ ГЦ	-0,91	<0,001	Обратная
MMSE ↔ СРБ	-0,89	<0,001	Обратная
MMSE ↔ ГЦ	-0,86	<0,001	Обратная
К ↔ NIHSS	+0,75	<0,001	Прямая
К ↔ Бартель	-0,71	<0,001	Обратная
К ↔ Ривермид	-0,73	<0,001	Обратная
К ↔ MMSE	-0,69	<0,001	Обратная

Таблица 8.

Факторы риска и их взаимодействие с генетическими детерминантами

Фактор	Частота %	Ассоциация с К	p	Изменения
Артериальная гипертензия	82	+	< 0,05	повышение СРБ (+5 мг/л)
СД II типа	31	+	< 0,05	повышение ГЦ (+4 мкмоль/л)
Курение	27	+	< 0,05	повышение ГЦ, снижение MMSE
Ожирение	29	+	0,07	повышение СРБ
Атеросклероз	35	+	< 0,05	повышение NIHSS (+1 балл)

Анализ взаимосвязи традиционных сосудистых факторов риска с генетическими детерминантами показал, что их сочетание приводит к усилению неблагоприятных биохимических и клинических изменений. У пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом II типа, курением, ожирением и атеросклерозом отмечено статистически значимое повышение уровня С-реактивного белка, гомоцистеина и выраженности неврологического дефицита. Эти данные указывают на синергичное взаимодействие между генетической предрасположенностью и модифицируемыми факторами риска, что формирует общий патогенетический контур, усиливающий риск прогрессирования СЗГМ.

Интегральный индекс эндотелиальной уязвимости (IEU). Для комплексной количественной оценки совокупного влияния воспалительных, метаболических и генетических факторов на состояние эндотелия был разработан интегральный индекс эндотелиальной уязвимости (IEU), предложенный в рамках настоящего исследования.

Индекс рассчитывался по следующей формуле:

$$IEU = 0,4 \times \text{СРБ} + 0,3 \times \text{ГЦ} + 0,2 \times \text{К} + 0,1 \times F_{\Sigma}$$

где: СРБ - уровень С-реактивного белка (мг/л);

ГЦ - концентрация гомоцистеина (мкмоль/л);

К - суммарный показатель неблагоприятных генотипов;

F_Σ - сумма баллов по наличию основных сосудистых факторов риска (артериальная гипертензия, сахарный диабет II типа, курение, ожирение, атеросклероз).

Анализ корреляционных связей показал сильную положительную зависимость между уровнем IEU и выраженностью неврологического дефицита (r=+0,81; p<0,001), а также отрицательную корреляцию с индексом повседневной активности по шкале Бартель (r = -0,79; p<0,001).

Классификация уровней IEU и клинико - функциональные характеристики пациентов

Уровень IEU	Эндотелиальная характеристика	NIHSS	Частота тяжёлого течения %
< 20	Нормальная эндотел. функция	4,6±1,1	8
20–35	Умеренная уязвимость	6,8±1,4	42
> 35	Высокая уязвимость	8,9±1,8	73

По данным логистической регрессии, значение IEU>35 ассоциировалось с повышенным риском тяжёлого течения заболевания (OR=5,8; 95% CI 2,6-12,9).

Таким образом, интегральный индекс IEU может рассматриваться как информативный суммарный показатель совокупной эндотелиальной уязвимости, отражающий влияние полигенного и метаболического риска на тяжесть цереброваскулярной патологии.

Обсуждение и сопоставление с литературными данными. Полученные данные согласуются с современными представлениями о полигенной природе СЗГМ. Установленная ассоциация гомозиготности SOD2 Val/Val с риском СЗГМ (OR=2,7; p=0,013) подтверждает роль митохондриальной дисфункции в патогенезе, что соответствует результатам мета-анализа Chen Y. et al. (2020), продемонстрировавшего связь этого полиморфизма с ишемическим инсультом (OR=2,1; p=0,003) [4]. Кумулятивный эффект неблагоприятных генотипов (EDN1 Asn/Asn, NOS3 C/C) усиливал риск СЗГМ (OR=2,9 при K=3; p=0,06), что согласуется с данными Zhang C. et al. (2021) о вкладе полиморфизма EDN1 в развитие церебральной малокровной болезни [13].

Выявленная корреляция индекса К с уровнями СРБ (r=+0,75) и гомоцистеина (r=+0,90) подчеркивает роль системного воспаления и эндотелиальной дисфункции как универсальных механизмов прогрессирования СЗГМ [6,9]. Это подтверждается работами Gorelick P.B. et al. (2020), связавшими эти маркеры с когнитивными нарушениями при цереброваскулярной патологии [5].

Разработанный индекс IEU, объединяющий генетические, биохимические и клинические параметры, имеет высокую прогностическую ценность (OR=5,8 для тяжёлого течения СЗГМ при IEU>35). Его новизна заключается в комплексной оценке эндотелиальной уязвимости, что отличает от существующих моделей, фокусирующихся на отдельных факторах риска [7, 11]. Сильная корреляция IEU с тяжестью неврологического дефицита (r=+0,81) и функциональными исходами (r=-0,79 по Бартель) подтверждает его клиническую значимость.

Результаты также указывают на синергичное взаимодействие генетической предрасположенности и модифицируемых факторов риска (артериальная гипертензия, курение), что согласуется с концепцией "полигенного риска" в неврологии [2, 3]. Выявленная протективная роль гетерозиготности (79,7% в контрольной группе) соответствует данным Wang Y. et al. (2019) о компенсаторном эффекте нормальных аллелей при окислительном стрессе [12].

Ограничения исследования включают ретроспективный дизайн и недостаточную мощность выборки для оценки редких генотипных комбинаций. Требуются проспективные исследования с стратификацией по подтипам СЗГМ, как рекомендовано Katan M. et al. (2023) [6].

Выводы:

1. Полиморфизм гена SOD2 (Ala16Val) выступает ведущим генетическим детерминантом эндотелиальной дисфункции и является достоверным предиктором тяжёлого клинического течения СЗГМ.

2. Повышенные концентрации С-реактивного белка (СРБ) и гомоцистеина (ГЦ) демонстрируют выраженную положительную корреляцию с интегральным генетическим индексом (К) и отрицательную - с функциональными показателями по шкале NIHSS, что отражает их прогностическую значимость в оценке степени цереброваскулярного дефицита.

3. Классические сосудистые факторы риска - артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа и курение - усиливают влияние генетических предрасположенностей, формируя синергичный механизм повышения эндотелиальной уязвимости.

4. Разработанный интегральный индекс эндотелиальной уязвимости (IEU) достоверно отражает совокупное воздействие генетических, метаболических и воспалительных детерминант и может быть использован как инструмент стратификации индивидуального риска развития и тяжести СЗГМ.

5. Полученные результаты соответствуют современным концепциям доказательной нейрогенетики и подтверждают необходимость внедрения персонализированных подходов к профилактике, мониторингу и терапии сосудистых заболеваний головного мозга.

Список литературы:

1. Бойко А.Н., Скворцова В.И., Парфенов В.А. и др. Эндотелиальная дисфункция как маркер сосудистого риска // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021; 20(8): 89–97.
2. Гусев Е.И., Скворцова В.И., Котов С.В. и др. Персонализированный подход к профилактике инсульта // Неврологический журнал. 2022;27(2):5–11.
3. Никитин Ю.П., Титов В.Н., Куимов А.Д. и др. Полиморфизм генов eNOS и EDN1 при ишемическом инсульте // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2020; 120(5): 34–41.
4. Покровский А.В., Галявич А.С., Насырова Х.М. и др. Роль окислительного стресса в патогенезе цереброваскулярных заболеваний // Ангиология и сосудистая хирургия. 2018; 24(3): 45–52.
5. Суслина З.А., Пирадов М.А., Гераскина Л.А. и др. Генетические предикторы тяжести течения ишемического инсульта // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2019; 13(1): 12–19.
6. Chen Y., Chen J., Liu Y., Zhang C. SOD2 polymorphism and ischemic stroke: a meta-analysis // J Neurol Sci. 2020; 415: 116943.
7. Gorelick P.B., Scuteri A., Black S.E. et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia // Stroke. 2020; 51(10): e295–e304.
8. Katan M., Moon Y.P., Paik M.C. et al. Inflammatory biomarkers in stroke prediction // Lancet Neurol. 2023; 22(2): 147–159.
9. Markus H.S., Bevan S., Sitzer M. Genetic risk factors for stroke and their clinical implications // Nat Rev Neurol. 2022; 18(3): 147–162.
10. Sesso H.D., Manson J.E., Aragaki A.K. et al. Homocysteine and cardiovascular disease: causal or casual? // Circulation. 2021; 144(12): 939–941.
11. Tang J., Howard D.P.J., Gallacher J. et al. Polygenic risk scores for cerebrovascular disease // Nat Rev Cardiol. 2024; 21(1): 45–58.
12. Wang Y., Wang Y., Zhao X. et al. Cumulative effect of oxidative stress-related genes on stroke risk // Free Radic Biol Med. 2019; 143: 1–8.
13. Zhang C., Wang Y., Wang D. et al. Endothelin-1 gene variants and cerebral small vessel disease // Stroke. 2021; 52(5): 1567–1575.

Для цитирования: Иноятова С.О. Комбинированное влияние полиморфизмов генов SOD2, EDN1 и NOS3 на развитие сосудистых заболеваний головного мозга: генетические, биохимические и клинические корреляции // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 945–953. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17899439>